

ESTUDOS DOS EFEITOS DE EXTRATOS VEGETAIS NA CORROSÃO DE AÇO 1020

Jordana Cândida Macedo (IC)^{1*}; Aline Borges de Andrade (PG)²; Claudinei Alves da Silva (PQ)²; Liliane Nebo (PQ)²; Tatiane Moraes Arantes (PQ)²; Gildiberto Mendonça de Oliveira (PQ)²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

O aço-carbono é amplamente utilizado em setores como construção civil, indústria automotiva e agroindústrias, que sofrem grandes impactos econômicos devido à corrosão. A corrosão é o processo de deterioração do aço em contato com o ambiente, o que compromete suas propriedades. Para combater esse problema, são utilizados métodos de proteção, como galvanização, pinturas e aditivos orgânicos inibidores de corrosão. Recentemente, tem-se investigado o uso de extratos vegetais como inibidores de corrosão, devido às suas propriedades antimicrobianas e antioxidantes. Este projeto visa investigar o uso dos extratos vegetais de Pequi (*Caryocar brasiliense*) e Canela-de-Velho (*Miconia albicans*) na taxa de corrosão do aço 1020. O estudo se baseia em metodologias eletroquímicas, como curvas de polarização, para avaliar o comportamento desses extratos em soluções corrosivas de ácido clorídrico (HCl) e ácido sulfúrico (H₂SO₄), utilizando chapas de aço com e sem tratamento térmico. O processo de obtenção dos extratos envolve a secagem e trituração do material vegetal, seguido de extração exaustiva com etanol e separação das frações com solventes de diferentes polaridades. O comportamento eletroquímico será investigado com potenciostato/galvanostato, observando-se reações de oxidação/redução do aço 1020 na presença e ausência dos extratos vegetais como inibidores de corrosão, oferecendo uma alternativa ambientalmente sustentável aos métodos convencionais de proteção contra a corrosão. Além disso, o projeto visa agregar valor a produtos naturais, incentivando a exploração de recursos vegetais subutilizados do Cerrado brasileiro. Dessa forma, este estudo contribui para o avanço do conhecimento sobre o uso de aditivos vegetais no controle da corrosão industrial, alinhando-se com as tendências atuais de desenvolvimento sustentável e inovação na engenharia de materiais.

Palavras-chave: Corrosão, Curva de Polarização, Extrato Vegetal

Agradecimentos: CAPES, CIMOL, CNPQ, FINER, FAPEG, GMM

Categoria: Trabalho de Pesquisa desenvolvido na Graduação.

✉ *jordana.macedo@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14760346